

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЗЕРИГАЗ»

SOCAR202900021630560046X03079 03.07.2023

03 iyul 2020

Директору Института философии Национальной
Академии Наук Азербайджана Профессору И. Р.
Маммедзаде

По поводу предоставления отзыва на монографию

Уважаемый Ильхам муаллим!

Ваше письмо от 29 июня 2020 года № 51/01-80 по поводу отзыва на монографию «Газоснабжение и эксплуатация газового хозяйства Азербайджана (1955–1970)» было рассмотрено в Производственном объединении «Азеригаз».

Монография «Газоснабжение и эксплуатация газового хозяйства Азербайджана (1955–1970)» была предоставлена автором монографии А. Ализаде в письменной и видеоформе, и на неё был направлен ответ от имени АО «Азеригаз» письмом от 17 июня 2020 года № SOCAR202900021630560046X03079.

Как известно, Указом Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 12 июня 2006 года № 1494 20 июня было установлено как профессиональный праздник работников газового хозяйства Азербайджанской Республики (текст указа прилагается).

Как указано в преамбуле указа, это решение было принято в связи с 70-летием создания газового хозяйства Азербайджанской Республики.

20 июня 2006 года в торжественной обстановке с участием Первого заместителя Премьер-министра Азербайджанской Республики, Министерства промышленности и энергетики, Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, Производственного объединения «Азеригаз» и других государственных учреждений отмечалось 70-летие создания газового хозяйства.

В ходе мероприятия ряд лиц был награждён государственными наградами, что широко освещалось в средствах массовой информации и интернет-ресурсах.

Как указано в отзыве Производственного объединения «Азеригаз», с созданием треста «Азгаз» в 1936 году независимо от подчинённости началось централизованное формирование газового хозяйства с того времени — вместе со

строительством газоснабжающих сетей и газификацией жилищного фонда. Эти работы, независимо от объёма и подчинённости, стали управляться из единого центра.

Речь идёт не о создании треста «Азгаз», Главного газового управления или других учреждений, а о формировании газового хозяйства как отрасли экономики страны.

Безусловно, в последующие периоды структура управления газовым хозяйством неоднократно совершенствовалась, и сегодня Производственное объединение «Азеригаз», управляющее газовым хозяйством страны, успешно продолжает свою деятельность как структурное подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Ещё раз следует отметить, что данная монография, используя архивные материалы, получает положительную оценку по своему содержанию и характеру.

Было бы более целесообразно представить монографию читателям как издание Института философии Национальной Академии Наук Азербайджана.

Другие предложения, упомянутые в Вашем письме, могут быть рассмотрены в будущем.

С уважением,
Генеральный директор
Руслан Алиев

(Перевод с азербайджанского)